

Me`morchilik sohasi, turlari va uslublari

Abdullayev Zohidjon Tolibjon o`g`li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo`nalishi, 3-kurs talabasi

Anotatsiya:

Ushbu maqolada, me`morchilik sohasi, turlari va uslublari keng ravishda yoritilib berilgan. Shu bilan bir qatorda arxitektura sohasining kelib chiqishi, shakllanishi va me`morchilik uslublari, yutuqlarini, rivojlanishning yirik harakatlari o`zida aks ettirilgan.

Kalit so`zlar:

Me`morchilik, arxitektura, san`at, tarix, madaniy, qarash, shakllanish, go`zallik, uslub, shakl, tushuncha...

Jahon me`morchiligi tarixini o`rganish uning taraqqiyot qonunlarini tekshirish, nodir yodgorliklar bilan odamlarining his-tuyg`u, hayotiy tajribalarini o`rganish, g`oyaviy-estetik qarashlarining shakllanishini bilish demakdir. Bu so`zsiz insonga hayotiy tajribalami boyitishga, hayotga yanada keng va atroflicha yondashishga yordam beradi. Me`morchilik tarixi odamzodning go`zallik

yaratishidagi muvaffaqiyatining dalilidir. Hashamatli inshoot qurish, uning barqarorligi, kuchi, foydasini muhokama qilish asli muhandislik ishi. Keyinchalik bu arxitekturaning asosiy ishiga aylandi. Hozirda bu eng foydali san'at va foydali san'atning eng oliysidir. Arxitektura tarixi turli yerlar va davrlardagi me'morchilik uslublari, yutuqlarini, rivojlanishning yirik harakatlarini o'zida aks ettirgan.

Me'morlik ham sanatning boshqa turlari singari davlat tarixi, madaniy ma'naviy mavqeni o'zida aks ettiradi, halqning turmush tarzi, estetik qarashlarini namoyon etadi. Shuning uchun bu san'at haqiqiy ravishda tarixiy voqealar salnamosi, davr oynasi sifatida e'tirof etiladi. Inson paydo boigandan boshlab o'zi uchun yashay digan, yoginsochinlardan, sovuq va issiqlikdan muhofaza etadigan joylar qurishgan. Ular dastlab oddiy ko'rinishda toshlardan, yog'och va loylardan ishlangan. Davr o'tishi bilan jamiyatning shakllanishi va rivojlanishi jarayonida me'morlik san'ati ham rivojlandi va texnika viy tomondan o'sdi: uylar, saroylar, ibodatxonalar, harbiy istehkomlar, shaharlar, zavod va fabrikalar, ko'priklar va suv inshootlari barpo etila boshlandi. Biror me'morlik inshootini barpo etish uchun jamoat mehnati, vaqti, qurilish materiallari va konstruksiyalari sarflanadi. Me'morlikda qulaylik, go'zallik va boshqa estetik talablar bilan birga uning maqsadga muvofiqligi va tejamkorlik talablari ham ko'zda tutiladi. Qulay, arzon, mustahkam va go'zal shiori qadim zamonlardan mavjud bo'lgan. Shu shior me'morlikdagi moddiy va badiiy asosiy qonunni o'zida mustahkam birlashtirgan.

Me'morlik uslublari. Uslub tushunchasi keng va turlicha ishlatilishi mumkin. Masalan, "davr uslubi", "hayot uslubi", "milliy uslub", "adabiyot uslubi", "san'at uslubi", tasviriy san'at va me'morlikda "uyg'onish davri me'morligi va tasviriy san'at uslubi", "impressionizm uslubi", "gotika uslubi", "klassitsizm uslubi",

“modernizm uslubi” va h.k. Uslub bilan mashhur san’at asarlarini yaratgan buyuk va malakali usta, individ shaxsning ish uslubi ham ifodalanadi va aniqlanadi: yozuvchining, kompozitoming, me’moring, rassomning, kino rejissyoming uslubi va h.k. Ammo har vaqt va har bir hodisada "Uslub stil" tushunchasi umumiy xarakterga ega bo‘ladi. Uslub ma’no va shaklni o‘zida ma’lum bir davrgacha mujassamlashtirgan, estetik obrazni uyg‘unlashtirgan va yaxlitlashtirgan tizimdir. Me’morlikdagi uslub - tasviriy san’atdagi uslubdan o‘zining ba’zi bir xususiyatlari bilan farqlanadi: - me’morlikda uslubning iqtisodiy va ma’naviy, g‘oyaviy estetik tomonlari bino va yoki inshootning funksiyasi va konstruksiyasi bilan birlashib, qo‘shilib ketadi. Shu tufayli uslub bir necha o‘n yillar, hatto bir necha asrlar davomida barpo bo‘ladi. Har bir davr me’morlik rivojida bir yoki bir necha xil inshootlar tipini yaratadi. Mana shu inshoot tipida o‘z davrining uslubi aniq, to‘la va har tomonlama yoritilgan bo‘ladi. Masalan, Qadimgi Misrning exromiari, Yunonistonning amfiteatrlari, O‘rta Osiyo va musulmon Sharqining - masjid, maqbara va madrasaiari, Rimning ibodatxonalari, Yevropaning - gotika soborlari; renessans qasrlari; barokko cherkovlari; klassitsizm saroylari va h.k. Mana shu har bir me’moriy yodgorliklari o‘z davrini va uni ijodkorlarini u yoki bu uslub yordami bilan bizning ko‘z oldimizda namoyon etadi. Me’morlik uslubi na faqat tashqi tomondan, balki ichki interyerida ham o‘z ifodasini topadi. Bu xususda zamonaviy me’morlik interyerlari yaqqol misol bo‘la oladi.

Arxitekturaning badiiy tomoni. Harqanday inshootni ichidan va tashqarisidan minglab odamlar tomosha qiladi. Shu sababli har zamon quruvchilari o‘z imoratlariga ko‘rkam tus berishga intiladi. Arxitekturaning badiiy tomonlari uni o‘rganuvchilar uchun katta qiyinchiliklar tug‘diradi. Bu avval

bayoniniyengilashtirish uchun ikki qo'shni tushuncha. "umumiy" va "xususiy" me'moriy shakllarni kiritamiz. Umumiy me'moriy (ya'ni bino kompozitsiyasi) deganda binoning asosiy hajmiy-fazoviy tuzilishi, uni tashkil etuvchi asosiy elementlarning bog'lanishi tushuniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, umumiy me'moriy shakl tushunchasiga binoning nafaqat tashqi, balki ichki hajmlari ham kiradi. Xususiy me'moriy shakl deganda esa bino kompozitsiyasiga nisbatan xususiy xarakterga ega bo'lgan me'moriy va dekorativ elementlar tushuniladi. Ularga ustunlar, kamizlar, frontonlar, oyna va eshiklar haykaltaroshlik detallari va boshqalari kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шишкин В.А. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 1936.
2. O'zbekiston arxitekturasi va qurilishi. Toshkent, 2006, №3.
3. O'zbekiston ensiklopediyasi. 1-14 tomlar. Toshkent. 1971- 1980